

Трудности профессионального самоопределения современных подростков

И. Ю. ГУТНИК, А. В. КАНДАУРОВА, Е. В. ПИСКУНОВА, С. М. ШЕПЕЛЬ

АННОТАЦИЯ

Введение. Из года в год в мире растет число молодых людей, не занятых профессиональной деятельностью, не получающих профессиональное образование. На фоне общемировых демографических тенденций данная проблема становится актуальной для научного сообщества и важной задачей для общественности. Одной из причин трудовой незанятости молодого поколения большинство исследователей видит нарушение процесса профессионального самоопределения, которое является закономерным новообразованием в подростковом возрасте. *Цель статьи* заключается в определении трудностей профессионального самоопределения у современных подростков.

Материалы и методы. Для выявления и описания трудностей профессионального самоопределения использовались методы теоретического и контент-анализа научных исследований, позволивших выделить основные группы трудностей. Эмпирическим исследованием выступил онлайн-опрос подростков (5066 человек, учащихся 7-11 классов) и их педагогов (847 человек) их разных регионов России, результаты которого подтвердили теоретические предположения.

Результаты. Несмотря на масштабные профессионально ориентированные программы, проекты и мероприятия, реализуемые во всем мире, результаты исследования подтвердили наличие трудностей в профессиональном самоопределении современных подростков (53% опрошенных). Методология опроса включала применение зеркальных вопросов для педагогов и подростков, что позволило выявить и сравнить трудности профессионального самоопределения с позиции подростков и с позиции педагогов. Полученные результаты подтверждают, что педагоги большое внимание уделяют внешним (финансовое положение семьи (17%)) и субъективным трудностям (отсутствие личной мотивации школьников (12,9%)). В свою очередь школьники отмечают недостаточность знаний о себе (17,6%), отсутствие компетентной помощи (17,4%) и неумение планировать будущее (20,3%). Результаты исследования подтвердили схожие трудности профессионального самоопределения у подростков из разных стран, и не выявили значимых расхождений в понимании перспектив решения исследуемой проблемы в российских и зарубежных публикациях. В данной публикации предлагаются объективные и субъективные трудности профессионального самоопределения.

Заключение. Научная новизна проведенного исследования заключается в теоретическом обосновании и эмпирическом доказательстве объективных и субъективных трудностей современных подростков в процессе профессионального самоопределения; в актуализации профессионально ориентированной деятельности педагогов, основанной на субъективных факторах профессионального самоопределения. Полученные результаты могут быть полезными для педагогов, профессиональных консультантов, организаторов профориентации в школах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

профессиональное самоопределение; современный подросток, трудности самоопределения; внешнее влияние; профессиональная ориентация

Для цитирования: Гутник И. Ю., Кандаурова А. В., Пискунова Е. В., Шепель С. М. Трудности профессионального самоопределения современных подростков // Перспективы науки и образования. 2025. № 6. С. 478–492. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.31>

Поступила: 08.06.2025 | Одобрена: 06.08.2025 | Опубликовано: 31.12.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Difficulties in professional self-identification of modern adolescents

I. YU. GUTNIK, A. V. KANDAUROVA, E. V. PISKUNOVA, S. M. SHEPEL

ABSTRACT

Introduction. Every year, the number of young people who are not engaged in professional activities and do not receive vocational education is growing worldwide. Against the backdrop of global demographic trends, this problem is becoming relevant for the scientific community and is an important challenge for the public. Most researchers view the disruption in the process of professional self-identification – which is a natural development in adolescence – as one of the reasons for the inoccupation of the younger generation. *The purpose of this article* is to identify the difficulties of professional self-identification among modern adolescents.

Materials and methods. To identify and describe the difficulties of professional self-identification, the authors applied the scientific research methods of theoretical and content analysis, which enabled them to identify the main groups of difficulties. The empirical study involved an online survey of school adolescents (5,066 learners of 7-11th-year streams) and their teachers (847) from different regions of Russia; the results thereof confirmed the theoretical assumptions.

Results. Despite the availability of large-scale career-oriented programmes, projects and events implemented around the world, the survey results confirmed the existence of difficulties in professional self-identification of modern adolescents (53% of the respondents). The survey methodology included the use of mirror questions for teachers and adolescents, which made it possible to reveal and compare the difficulties of professional self-identification from the perspective of adolescents and teachers. The results confirm that the teachers paid great attention to external (family financial situation (17%) and subjective difficulties (lack of personal motivation among schoolchildren (12.9%). In turn, the learners pointed to their lack of knowledge (17.6%), lack of competent assistance (17.4%), and inability to plan for the future (20.3%). The survey results confirmed similar difficulties in professional self-identification among adolescents from different countries and did not reveal significant differences in the treatment of the prospects for solving this problem in Russian and foreign publications. The given publication highlights objective and subjective difficulties associated with professional self-identification.

Conclusion. The scientific novelty of the study lies in the theoretical justification and empirical evidence of the objective and subjective difficulties inherent in modern adolescents in the process of professional self-identification; it also highlights the actualisation of professionally oriented pedagogues' activities based on subjective factors of professional self-identification. The obtained results can be useful for teachers, professional counsellors, and career guidance organisers in schools.

KEYWORDS

professional self-identification; modern teenager; self-identification difficulties; external influence; professional orientation

For Citation: Gutnik, I. Yu., Kandaurova, A. V., Piskunova, E. V., & Shepel, S. M. (2025). Difficulties in professional self-identification of modern adolescents. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (6), 478–492. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.6.31>

Received: 08 June 2025 | Approved: 06 August 2025 | Published: 31 December 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

По данным ЮНЕСКО 267 миллионов молодых людей не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку [1]. Вместе с тем, согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику [2] в России существует более 7000 профессий (во всем мире насчитывается более 40000). Сегодня проблема трудовой незанятости молодежи – это мировая проблема [3;4]. Сложившаяся ситуация в Стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 годы объясняется последствиями пандемии COVID-19, нарушившей рынок труда и образования, влиянием цифровизации и экономическими факторами. Сложные социальные, экономические, политические условия современности оказывают негативное влияние на процесс профессионального самоопределения, имеющий принципиальное значение в проектировании жизненного пути молодого поколения.

Проблема профессионального самоопределения требует решений на всех уровнях. В программе ЮНЕСКО «Образование для всех» (Education for All) [5] подчеркивается важность доступного образования, включая профессиональную ориентацию для достижения устойчивого развития; в материалах Всемирного форума по образованию (Dakar, 2000) подчеркивается необходимость учета условий жизни и потребностей учащихся, помощи им в становлении активными строителями своего будущего и развитии полезных для работы навыков [6].

Задача развития системы профессиональной ориентации, организации педагогической поддержки подрастающему поколению в профессиональном самоопределении является одной из ключевых для педагогической науки и практики в России. В законе «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей; принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» (Закон об образовании 3, ст.1, глава 1) [7].

Вместе с тем, социологический опрос образовательной кампании Maximum Education (резидент «Сколково») показал, что 70% одиннадцатиклассников в России не определились с выбором своей будущей профессии [8], следствием чего служит факт, что сегодня более половины студентов сомневаются в правильности сделанного профессионального выбора [9]. Н.А. Буравлева, С.А. Богомаз, О.В. Каракулова приводят данные, что «в 2023 г. в странах Европейского союза в среднем 11,2 % молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работали и не учились, и что к 2030 г. стоит задача сократить это количество до 9 %» [10]. Как отечественные, так и зарубежные авторы [11; 12] убеждены, что для молодых людей опыт безработицы, неготовность к выбору профессии негативно влияют на их дальнейшую карьерную и жизненную траекторию, основой которых служит осознанное и самостоятельное профессиональное самоопределение.

Известно, что профессиональное самоопределение человек «осуществляет в трех аспектах своего бытия – ценностно-смысловом, конкретно-действенном, пространственно-временном» [13]. Изменения, происходящие сегодня во всем мире, касаются всех трёх аспектов профессионального самоопределения. Так, социокультурные, технологические, экономические изменения, развитие искусственного интеллекта, автоматизация многих функций труда, динамика рынка трудовой занятости оказывают деформирующее влияние на ценностные основы профессиональной и трудовой деятельности молодого поколения, и работа на одном предприятии и в рамках одной профессии на всю жизнь уже не является образцовым жизненным сценарием. Ежегодно появляются десятки новых профессий, что затрудняет осмысленность и самостоятельность выбора своей профессии; развиваются новые формы трудовой занятости (фриланс, дистанционная занятость, гибкие формы организации труда), которые становятся все более привлекательными для подростков и старшеклассников. Влияние открытого информационного пространства нередко формирует ошибочные представления о профессии, подменяя их внешней привлекательностью, престижностью. Нарастает разрыв в уровне профессиональной подготовки и полученных профессиональных компетенций между ожиданиями выпускников и требованиями работодателей [14]. В современном мире, как подчеркивает А.С. Бугров «в условиях, когда прогноз развития рынка труда затруднен даже для специалистов», процесс профессионального самоопределения становится все сложнее для подрастающего поколения [15]. В результате вызовов современности от подрастающего поколения требуется высокая степень самостоятельности, ответственности и осознанности в процессе профессионального самоопределения. Первый жизненно важный выбор в самоопределении приходится на возраст,

в котором еще отсутствует необходимый опыт и внутренняя оценка внешних обстоятельств; подростки характеризуются повышенной эмоциональностью и недостаточной самокритикой. Как подчеркивают А.А. Евтюгина и Н.Н. Ледерман, «большие трудности в профессиональном самоопределении подростков связаны с непониманием своего внутреннего мира, с отсутствием знаний о своих способностях и возможностях, без чего невозможно осознанное профессиональное самоопределение» [16].

Поиск новых подходов к решению проблемы профессионального самоопределения подростков в современных условиях становится актуальной научной задачей во всем мире. Процесс профессионального самоопределения в зарубежных исследованиях часто рассматривают как часть социализации или как результат совместных условий образования и семьи. Например, американские ученые обращают внимание на важность родительского участия в процессе профессионального самоопределения подростков [17]; ирландские ученые в основе успешности профессионального самоопределения видят сформированное ценностное отношение к образованию [18]; исследователи из Нидерландов основным фактором профессионального самоопределения выделяют академическую успешность подростков [19]; турецкие исследователи обращаются к качественным изменениям личности самих современных подростков, на трансформацию их представлений об образовании и труде [20].

Современная зарубежная психология в концепции возрастных стадий профессионального развития активно разрабатывает линию анализа профессионального самоопределения, показателями которого служат «адаптивность к карьере» [21], способность гибко реагировать на меняющиеся требования профессии [22], которые зависят от ресурсов саморазвития, самообразования, оценки собственных способностей [23]. Большое влияние на современные исследования проблемы профессионального самоопределения оказала теория ограничений и компромиссов L.S. Gottfredson [24], раскрывающая роль родительского влияния на профессиональный выбор детей.

В традиции российской психолого-педагогической науки принято считать профессиональное самоопределение важнейшим новообразованием и ключевым вектором развития в подростковом и юношеском возрастах. Современные исследователи, поддерживая сложившуюся традицию, подчеркивают значимость профессионального самоопределения как индикатора личностного самоопределения, как обнаружение личностного смысла [25], и все чаще обращают внимание на субъективные факторы как предикторы успешного профессионального самоопределения, фиксируют недостатки и дефициты в профессионально-ориентированной деятельности в системе образования. Так, И.С. Сергеев подчеркивает, что современная система профориентации «преимущественно направлена на формирование инструментальной готовности школьников к профессиональному самоопределению, без учета внутренних мотивов и факторов» [26].

Признание недостаточности профессионально ориентированной деятельности в системе отечественного образования, обусловившей проблемы профессионального самоопределения современных школьников, способствовало реализации масштабной федеральной программы профессиональной ориентации, направленной на помощь в выборе профессии и подготовку к труду подрастающего поколения. Вопросы профессионального самоопределения и подготовки трудовых ресурсов для экономики РФ являются стратегически важными, что с одной стороны обусловлено «кадровым голодом» предприятий и производства, а с другой – «дефицитом желающих работать» [27]; потребностью в становлении технологического суверенитета страны, призванного обеспечить экономический и политический суверенитет [28] и неготовностью современных подростков к осознанному профессиональному самоопределению.

Таким образом, анализ исследований и публикаций подтверждает актуальность научной проблемы поиска причин неготовности современных подростков к профессиональному самоопределению.

Цель настоящей статьи заключается в определении трудностей профессионального самоопределения у современных подростков.

Для достижения цели были изучены теоретические и концептуальные положения профессионального самоопределения; проанализированы современные исследования по вопросу влияния социальной ситуации на профессиональное самоопределение подростков; выявлены из теоретического массива наиболее часто встречающиеся трудности, с которыми сталкиваются современные подростки; определены трудности профессионального самоопределения у современных подростков в эмпирическом исследовании. Научная новизна проведенного исследования заклю-

чается в выявленных и обоснованных трудностях профессионального самоопределения современных подростков на эмпирической базе; в актуализации необходимости разработки нового подхода к профессиональной ориентации современных школьников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выявление трудностей профессионального самоопределения современных подростков на этапе актуализации и теоретического осмысления проблемы осуществлялось методом анализа и контент-анализа отечественных и зарубежных научных публикаций. Эмпирический этап изучения проблемы включал пилотные опросы и интервью подростков в общеобразовательных организациях г. Санкт-Петербурга, обработанные результаты которых помогли в корректировке вопросов для дальнейшей работы и сформировали общее представление о тех трудностях, с которыми сталкиваются подростки в процессе профессионального самоопределения. Заключительным шагом эмпирического исследования стал широкий опрос в формате онлайн, в котором приняли участие 5066 обучающихся 7-11 классов и 847 педагогов общеобразовательных организаций из нескольких регионов Российской Федерации. Методология опроса включала разработку зеркальных вопросов для педагогов и подростков, позволяющих выявить трудности профессионального самоопределения с позиции подростков и с позиции их педагогов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Первая задача опроса предполагала оценить актуальное состояние профессионального самоопределения российских подростков. Результаты опроса показали, что подавляющее большинство подростков (88%) задумывались о выборе профессии и почти половина (47%) определились с выбором профессии; 40% респондентов сомневаются и 13% профессионально не определились и не выбрали свою будущую профессию. Иными словами, почти половина подростков (53%), принявших участие в опросе, считают себя профессионально не определившимися.

Вторая задача заключалась в выявлении ведущих факторов профессионального самоопределения в подростковом возрасте, для чего педагогам и подросткам был предложен вопрос «Что повлияло на Ваш выбор профессии?» Обработанные ответы респондентов позволили определить ТОП-10 факторов профессионального самоопределения как с позиции подростков (см. табл. 1), так и с позиции педагогов (см. табл. 2).

Таблица 1

Ранжирование факторов профессионального самоопределения по мнению школьников

№ ранга	Вопрос анкеты	Выбор школьников (в %)
1	Возможность хорошо зарабатывать	38,0
2	Само содержание работы	35,9
3	Возможность профессионального продвижения и карьеры	31,9
4	Возможность творчества	26,0
5	Возможность уехать, жить в другом городе	23,7
6	Возможность приносить людям пользу	20,6
7	Престиж профессии в обществе	18,8
8	Возможность постоянно совершенствоваться и развиваться	17,2
9	Перспективность профессиональной деятельности	15,0
10	С такой профессией не останешься без работы	13,7

Таблица 2

Ранжирование факторов профессионального самоопределения по мнению педагогов

№ ранга	Вопрос анкеты	Выбор педагогами (в %)
1	Возможность хорошо зарабатывать	54,5
2	Престиж профессии в обществе	41,8
3	Возможность профессионального продвижения и карьеры	39,0
4	Само содержание работы	24,6
5	Совет родителей (родственников)	23,5
6	Пример авторитетного человека	23,5
7	Возможность творчества	16,3
8	Способность и интерес к данному виду деятельности	15,9
9	Возможность уехать, жить в другом городе	15,5
10	Мнение друзей	12,8

Рисунок 1 Наглядное представление таблиц 1 и 2

Следует отметить, что в первых четырех позициях мнения педагогов о факторах профессионального самоопределения и мнения самих учеников существенно не отличаются. Коэффициент корреляции Спирмена равен 0,997. Связь между исследуемыми признаками – прямая. Число степеней свободы – 8. Критическое значение коэффициента Спирмена составляет 0,648. Следовательно, зависимость признаков статистически значима ($p < 0,05$).

К ним относятся следующие факторы: «возможность хорошо зарабатывать», «само содержание работы», «престиж профессии», «возможность карьерного роста». Если у педагогов личностные способности, желания, интересы как фактор профессионального самоопределения занимают хотя бы восьмое место в рейтинге, то сами подростки вообще не уделяют внимание данному фактору. Это говорит о внешнем, поверхностном отношении подростков к процессу профессионального самоопределения. Обработка результатов опроса подтвердила отсутствие внимания и педагогов и подростков к субъективным факторам профессионального самоопределения (самостоятельность, рефлексия, осознанность, ценностный и смысловой интерес). Ведущими факторами профессионального самоопределения являются внешние (объективные).

Оценка представлений подростков и педагогов о трудностях процесса профессионального самоопределения также была диагностирована зеркальным опросом. Результаты первых пяти, наиболее значимых выявленных трудностей, показаны в таблице 3 (мнение подростков) и таблице 4 (мнение педагогов).

Таблица 3

Ранжирование основных трудностей профессионального самоопределения по мнению подростков

№ ранга	Затруднения в профессиональном самоопределении	Выбор школьников (в %)
1	не знаю, как планировать свою будущую жизнь, как делать выбор	20,3
2	не знаю свои способности	17,6
3	не знаю, как получить толковую помощь в огромном количестве существующих в мире профессий	17,4
4	не могу сориентироваться в выборе среди огромного количества профессий	17,2
5	не представляю – с чего начать профессиональный выбор	16,6

Таблица 4

Ранжирование основных трудностей профессионального самоопределения подростков по мнению педагогов

№ ранга	Затруднения в профессиональном самоопределении	Выбор педагогов (в %)
1	у семей школьников недостаточно ресурсов и возможностей для под-готовки к выбору предпочитаемой профессии	17,0
2	ученики не знают, как планировать свое будущее	15,5
3	не знают, как сориентироваться в огромном количестве существующих профессий	13,0
4	у школьников нет каких-либо предпочтений, желаний	12,9
5	не знают, как развивать свои способности, как на них опираться при выборе профессии;	12,5

Полученные результаты подтверждают, что педагоги большое внимание уделяют внешним трудностям – «финансовые средства и возможности семьи», а также – субъективным – «недостаточность профессиональной ориентации (слабое информирование о профессиях)», «отсутствие личной мотивации школьников». При этом не указывают на дефициты, собственно, профессионально ориентированной деятельности в системе образования. Подростки, напротив, обозначают выраженные дефициты такой работы, а именно: подчеркивают «недостаточность знаний о себе», «неумение проектировать будущее», «отсутствие компетентной помощи», что подтверждает недостаточное внимание к субъективным факторам профессионального самоопределения современных подростков.

Решение третьей задачи по определению значимости субъективных факторов в профессиональном самоопределении подростков также осуществлялось методом зеркального опроса. Полученные результаты показаны в таблице 5.

Данные подтвердили недостаточное внимание к роли субъективных факторов в профессиональном самоопределении современных подростков, и, что особенно важно – педагогов. Всего 37% подростков пробуют свои силы в деятельности, близкой к выбранной профессии; половина респондентов (51%) собирают информацию о будущей профессии; самостоятельно осуществили свой выбор только 13,4% школьников, принявших участие в онлайн-опросе, следовательно, остальные доверили сделать выбор родителям, педагогам, случаю. Несколько выше показатели осознанности и рефлексивности как субъективных факторов самоопределения, однако готовность к профессиональному выбору, интегрирующая содержание всех других субъективных

факторов, критически низкая по выборке: 26,3% учащихся не готовы к профессиональному самоопределению по сравнению с 12,4% выбравших свою будущую профессию.

Таблица 5

Результаты оценки субъективных факторов профессионального самоопределения по мнению подростков и педагогов

Субъективные факторы / вопрос анкеты	Подростки (в %)	Педагоги (в %)
Активность (что вы делаете для освоения выбранной профессией?)	- проба своих сил в деятельности, близкой к выбранной профессии	
	37	28
	- собираю информацию о выбранной профессии	
	51	69
Самостоятельность (насколько ваш выбор профессии самостоятельный?)	- знаком с людьми-представителями выбранной профессии	
	54	77
	- выбор сделан полностью самостоятельно	
	13,4	10,2
Осознанность (осознание своих планов, целей, знание своих возможностей и способностей в соответствии с выбранной профессией)	- на выбор оказали влияние (родители, родственники)	
	58	69
	- на выбор оказали решающее влияние друзья, знакомые	
	21,2	19,3
	- осознаю свои планы, жизненные цели, идеалы	
	68	41
Рефлексия (самопознание и соотнесение своих способностей с предпочитаемым видом профессиональной деятельности)	- знаю свои возможности, склонности, дарования в соотнесении с будущей профессией	
	65	34
	- знаю свои способности и свои достижения в намеченной цели	
	71	44
	- знаю, что необходимо для освоения будущей профессией	
	62	38
Готовность к выбору (в том числе психологическая)	- изучаю свои особенности (характер, темперамент, др.)	
	47,8	28,7
	- анализирую свои способности в соответствии с требованиями профессии	
	21,5	15,4
Готовность к выбору (в том числе психологическая)	- понимаю смысл выбранной профессии в соответствии со своими ценностями и мотивами	
	25,6	15,8
	неготовность – 26,3	неготовность – 32,1
	низкая готовность – 25,6	низкая готовность – 31,8
Готовность к выбору (в том числе психологическая)	средняя готовность - 35,7	средняя готовность – 27,8
	высокая готовность – 12,4	высокая готовность – 8,3

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ отечественных и зарубежных публикаций позволил выделить множественность и вариативность трудностей профессионального самоопределения современных подростков. На основании структуры профессионального самоопределения и анализа приведенных в статье исследований в первом приближении предлагаем выделить объективные и субъективные трудности. К объективным трудностям профессионального самоопределения следует отнести

влияние нестабильности экономической основы рынка профессий и трансформации профессионального образования; несогласованность образовательных программ с требованиями работодателей. Объективный характер носят и трудности недостаточной, некачественной профессиональной ориентации или ее полное отсутствие (невозможность получить профессиональную консультацию, пройти профессионально-ориентированную диагностику, получить квалифицированную педагогическую помощь (поддержку, сопровождение), а также трудности внешнего влияния: социальные, экономические, культурные факторы; авторитетное мнение родителей, СМИ, друзей, педагогов, других значимых людей.

К субъективным трудностям профессионального самоопределения относятся следующие группы:

- ценностно-смысловые трудности: несформировавшееся (неустойчивое) отношение к профессии; негативные эмоциональные переживания, связанные с выбором профессии; низкая осознанность и самостоятельность профессионального самоопределения; рассогласование личных ценностей с общественными (социальными, профессиональными);

- мотивационно-целевые трудности: отсутствие или несформированность профессиональных интересов, мотивов самореализации и самоутверждения, потребности в самопознании; низкий познавательный и учебный интерес; подмена интереса к профессии внешней привлекательностью, популярностью; рассогласование реального и идеального образа будущей профессии;

- когнитивно-информационные трудности: недостаток информации о профессиях, о рынке труда, о профессиональных образовательных организациях, о специальностях и направлениях подготовки; отсутствие личного опыта, не владение способами познавательной деятельности; трудности с выбором профессии, с принятием решения; незнание или недооценка своих физических, материальных и других возможностей;

- рефлексивно-оценочные трудности связаны с неумением осуществлять самопознание и самооценку, анализировать полученную информацию о себе (искажение, неполноценность, недостаточность информации); не владением навыками самопознания и саморазвития; неспособность или нежелание перспективной ориентации на будущее; недооценка или переоценка своих возможностей и способностей.

Анализ научных публикаций подтверждает наличие аналогичных трудностей у подростков из разных стран, что с одной стороны говорит о некой закономерности, а с другой – требует более глубокого научного исследования. V. Milyaeva, I. Kalyuzhna и другие авторы трудности профессионального самоопределения объясняют особенностями подросткового возраста: неразвитая рефлексия, не позволяющая сделать осознанный выбор; не всегда оправданные цели, сформированные под внешним давлением и отсутствие собственной позиции [29]. Данные выводы согласуются с работами L.S. Gottfredson, в которых автор утверждал, что к 14 годам учащиеся должны уметь выявлять свои индивидуальные особенности, способности и характерные черты и связывать их с профессией [24]. В своей статье V. Dodd, J. Hanson, T. Hooley трудности английских школьников в планировании карьеры связывают с недостатком информации о профессии, о рынке труда, и специальной профессиональной помощи, что согласуется с полученными результатами [30].

Мы согласны с Н.М. Бардаковой, убежденной в том, что трудности профессионального самоопределения подростков закономерны и обусловлены субъективными, объективными, субъективно-объективными факторами [31]. Считаем, что недостаточное внимание профессионально ориентированной деятельности педагогов и отчасти родителей к субъективным факторам, к самому субъекту профессионального самоопределения создают весь спектр трудностей для современного подростка. И в итоге, например, Н.Ю. Лесконог, Л.Ф. Шаламова приводят данные, что только треть учащихся профильных классов осознанно выбрали образовательный профиль в школе, и только пятая часть планирует связать профиль с будущей профессией [32]. Полученные результаты созвучны и данным, представленным на сайте ВЦИОМ от 9 апреля 2024 года, согласно которым только 40% школьников проявляют интерес к профессии; выбирают профессию по рекомендации родителей 20%, опираясь на пример родителей и личный опыт только 19% [33].

Решение проблемы профессионального самоопределения современных подростков исследователи все чаще связывают с актуализацией субъективных факторов. Например, в рамках приобретающей все большую популярность социокогнитивной теории профессионального развития (SCCT), исследуются такие субъективные факторы, как эмоциональный интеллект, социальный

интеллект и креативность, а также способности, характер, включая любопытство, настойчивость и упорство в достижении цели [34;35]. Вместе с тем, мы совершенно согласны с мнением отечественных исследователей, что несмотря на очевидную значимость субъективных факторов как «медиаторов процесса профессионального самоопределения на различных возрастных стадиях они изучены недостаточно и только начинают систематически исследоваться» [36]. Еще В.Т. Кудрявцев подчеркивал «острый дефицит в работах, представляющих целостную картину влияния различных факторов на динамику профессионального самоопределения на всех стадиях профессионального становления личности» [37]. А в условиях стремительных изменений реальности растет как само число факторов, так и степень их влияния. Мы совершенно согласны с А.Л. Фурсовым, утверждающим, что на фоне нарастающей технологизации экономической и профессиональной сферы «профессиональная ориентация должна не подгонять человека под требования профессии, а помогать ему самореализовываться на основе личностных особенностей» [38], что, безусловно, требует изучения, систематизации факторов, минимизирующих трудности и обеспечивающих помощь в профессиональном самоопределении. В современных исследованиях подтверждается проблема недооценки субъективных факторов. Следует привести мнение С.В. Паниной, утверждающей, что сегодня важно использовать новые перспективные подходы к профессиональному самоопределению школьников, опирающиеся на развитие ценностно-смысловой основы и значимых качеств самого субъекта выбора [39]. Такое понимание сущности профессионального самоопределения делает человека подлинным субъектом этого процесса.

Таким образом, в образовательной практике необходима реализация нового подхода к профессионально ориентированной деятельности, опирающейся на субъективные факторы, учитывающей вероятностные трудности профессионального самоопределения подростков. В работах латвийских исследователей М. Troškova, I. Katane, также подчёркивается, что «В настоящее время образовательные учреждения работают над разработкой и инвестированием в программы профориентации, чтобы вооружить будущих специалистов необходимыми знаниями, навыками и компетенциями для удовлетворения потребностей работодателей и подготовить их к постоянно меняющемуся рынку труда» [40]. Согласимся с В.А. Емелиным и Е.И. Рассказовой, доказывающих, что «формирование профессиональной идентичности зависит от субъективных критериев (в нашей работе - факторов) выбора профессии, которые задают систему ожиданий человека от своей работы» [41]. Созвучно нашей проблеме и мнение I.S. Aron, подтверждающей, что «субъектность личности должна пониматься как основа готовности к профессиональному самоопределению; что субъективными факторами являются активность, детерминируемая внутренней мотивацией; осознанность как результат рефлексии и целеполагания; ответственность за добровольное, внутренне принятое решение (выбор) и самостоятельность как ведущий фактор саморазвития и самосовершенствования» [42].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научных исследований подтверждает актуальность проблемы профессионального самоопределения подростков и молодежи в современных условиях. На фоне стремительного развития технологий, производств, изменений в экономической и социальной сферах, на фоне демографических проблем во всем мире, молодое поколение демонстрирует отсутствие готовности к профессиональному самоопределению.

В исследовании нашло подтверждение наличие трудностей современных подростков, которые созвучны результатам других исследований – подростки не знают, как планировать свое будущее; не знают, как получить помощь в профессиональном самоопределении, не знают, с чего начать и не могут самостоятельно сориентироваться в мире огромного числа профессий.

Современная система профессиональной ориентации, несмотря на реализуемые масштабные федеральные проекты и программы, не обеспечивает педагогической помощи и поддержки подросткам в профессиональном самоопределении. Как подчеркивает И.С. Сергеев, «доминирующая направленность профориентационной работы с обучающимися и основной дефицит в подготовке к профессиональному самоопределению в настоящее время не совпадают» [43]. По его мнению, «работа ведётся преимущественно над формированием инструментальной готовности школьников к профессиональному выбору» [43] и не принимаются во внимание субъективные факторы подростков. Безусловно, что как утверждают R.M. Ryan и E.L. Deci «В

школах учащиеся приобретают не только знания, но и трудолюбие, а также набор личностных качеств, необходимых в будущем» [44].

Особой научной актуальностью в числе факторов профессионального самоопределения обладают субъективные факторы, пока не представленные в науке в общепризнанном понимании; и могут иметь разночтения в разных исследованиях: за рубежом изучают эмоциональный интеллект, умение работать в команде, креативность, осознанность, упорство и любопытство как факторы готовности к карьере; в России обращают внимание на активность, самостоятельность, осознанность, рефлексивность, готовность к выбору как субъективные факторы профессионального самоопределения.

Полученные результаты эмпирического исследования подтвердили, что для подростков субъективные факторы не являются доминирующими в профессиональном самоопределении, что может стать причиной случайного профессионального выбора, разочарования профессией в будущем, неудовлетворенности жизненного решения в целом.

Таким образом, исследование показало, что основой для рассмотрения процесса профессионального самоопределения подростков должно стать обращение к субъекту, к его ценностям и смыслам в проектировании своего будущего через актуализацию субъективных факторов, что значительно минимизирует возникающие трудности профессионального самоопределения, поскольку оно возможно только при наличии активной позиции субъекта. Результаты исследования могут быть полезными для педагогов, профессиональных консультантов, организаторов профориентации в школах. Дальнейшие направления исследования связаны с разработкой диагностических программ по оценке субъективных факторов профессионального самоопределения подростков и проектирования педагогической поддержки.

БЛАГОДАРНОСТИ

Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ им. А.И. Герцена «Профессиональное самоопределение школьников: анализ выбора карьерных целей» (проект № 48-ВГ)».

ЛИТЕРАТУРА

1. Transforming technical and vocational education and training for successful and just transitions: UNESCO strategy 2022-2029 / UNESCO, 2022. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/transforming-technical-and-vocational-education-and-training-successful-and-just-transitions-unesco> (дата обращения: 13.07.2025)
2. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих / Постановление Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45) (с изменениями от 13 ноября 2008 г.), 1999. URL: <https://ppt.ru/classifier/etks> (дата обращения: 13.07.2025)
3. Alfieri S., Sironi E., Marta E., Rosina A., Marzana D. Young Italian NEETs (Not in Employment, Education, or Training) and the Influence of Their Family Background // *Europe's Journal of Psychology*. 2015. Vol. 11 (2). P. 311–322. <https://doi.org/10.5964/ejop.v11i2.901>
4. Alvarado A., Conde B., Novella R., Repetto A. Youths Not in Education, Employment or Training in Latin America and the Caribbean: Skills, Aspirations, and Information // *Journal of International Development*. 2020. Vol. 32 (8). P. 1273–1307. <https://doi.org/10.1002/jid.3503>
5. Дакарская рамочная программа действий: Образование для всех: выполнение наших коллективных обязательств / ЮНЕСКО. Париж: ЮНЕСКО, 2000. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147> (дата обращения: 15.06.2025).
6. Дакарские рамки действий. Образование для всех: выполнение наших коллективных обязательств / Всемирный форум по образованию. Декар, Сенегал, 26-28 апреля 2000. ЮНЕСКО, 2000. URL: https://special-edu.kz/EDU_LFSI/InternationalLaws/ru/Forum%202000.pdf (дата обращения: 15.06.2025).
7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ // КонсультантПлюс, 2012. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 13.07.2025)
8. Maximum Education // Официальный сайт. URL: <https://maximumtest.ru/spb> (дата обращения: 13.07.2025)
9. Старинская А.Р. Профориентация как фактор снижения академических рисков: модели и эффективность // *Профессиональное образование и рынок труда* 2025. Т. 13. № 2. С. 133–137. <https://>

- doi.org/10.52944/PORT.2025.61.2.008
10. Буравлева Н.А., Богомаз С.А., Каракулова О.В. Профессиональные ориентации современных старшеклассников: оценка взаимосвязи между личностными свойствами и базисными ценностями // *Science for Education Today*. 2024. Т. 14. № 6. С. 62–82. <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2406.03>
 11. Brunello G., Schlotter M. Noncognitive Skills and Personality Traits: Labour Market Relevance and Their Development in Education & Training Systems // *IZA Discussion Papers no 5743*. Bonn: Institute for the Study of Labor. 2011. P. 89–93.
 12. Acosta P., Muller N. The Role of Cognitive and Socio-Emotional Skills in Labor Markets // *IZA World of Labor*. 2018. P. 453. <https://doi.org/10.15185/izawol.453>
 13. Богдан Н.А. Понятие личностного и профессионального самоопределения // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2008. №2. С. 95–102
 14. Brunello G., Wruuck P. Skill shortages and skill mismatch in Europe: A review of the literature. *IZA Discussion Papers No. 12346*. May 2019. 34 p. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3390340>
 15. Бугров А.С. Профорентация в общем образовании: анализ ситуации, тенденции и перспективы развития // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2024. Т. 12. № 1. С. 79–94. <https://doi.org/10.52944/PORT.2024.56.1.006>
 16. Евтюгина А.А., Ледерман Н.Н. Проблемы профессионального самоопределения и профессиональной ориентации школьников в современной теории и практике // *Социокультурное пространство России и зарубежья : общество, образование, язык*. 2018. №7. С. 58–68.
 17. Dougherty K.J., Hammack F.M. Educational Organization // *Encyclopedia of Sociology*. Retrieved 10.07.2024 from Encyclopedia.com: <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/educational-organization>
 18. Scanlon M., Powell F., Leahy P., Jenkinson H., Byrne O. No one in our family ever went to college: Parents' orientations towards their children's post-secondary education and future occupations // *International Journal of Educational Research*. 2019. Vol. 93. P. 13–22.
 19. Forster A. G., Herman G. van de Werfhorst Navigating Institutions: Parents' Knowledge of the Educational System and Students' Success in Education // *European Sociological Review*. 2020. Vol. 36. Is. 1. February. P. 48–64.
 20. GöI-Güven M. Transformation of Childhood in the Education System. In: Şen, H.H., Selin (Retired), H. (eds) *Childhood in Turkey: Educational, Sociological, and Psychological Perspectives*. *Science Across Cultures: The History of Non-Western Science*. 2022. Vol 11. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08208-5_5
 21. Savickas M.L. Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory // *The Career Development Quarterly*. 1997. Vol. 45. P. 247–259. <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.1997.tb00469.x>
 22. Hui E.K.P., Tsang S.K.M. Self-Determination as a psychological and positive youth development construct // *The Scientific World Journal*. 2012. Article ID 759358. 7 p. <https://doi.org/10.1100/2012/759358>
 23. Rudolph C.W. et al. Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results // *Journal of Vocational Behavior*. 2017. Vol. 98. P. 17–34. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.09.002>
 24. Gottfredson L.S. Gottfredson's theory of circumscription and compromise. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), *Career choice and development*. 1996. P.179–232.
 25. Долгова В.И., Пудеева Е.А., Чвякин В.А. Модель компетенций субъектов психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности // *Перспективы науки и образования*. 2024. № 6 (72). С. 518–539. <https://doi.org/10.32744/pse.2024.6.32>
 26. Сергеев И.С. Профорентационный минимум: противоречия и дефициты как источник развития // *Профессиональное образование и рынок труда*. 2023. Т. 11. № 4. С. 111–130. <https://doi.org/10.52944/PORT.2023.55.4.006>
 27. Совина М.В. России возник острый дефицит кадров на рынке труда. URL: <https://lenta.ru/news/2022/01/05/deficit/> (дата обращения: 13.07.2025)
 28. Edler J., Blind K., Kroll H., Schubert T. Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. Defining rationales, ends and means // *Research Policy*. Elsevier. 2023. Vol. 52(6). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104765>.
 29. Milyaeva V., Kalyuzhna I., Burkovska Z., Lozynska S., Voloshanska I. Development of professional self-determination of teenagers // *Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference*. 2020. №3. P. 364–373. <https://doi.org/10.17770/sie2020vol3.5066>
 30. Dodd V., Hanson J., Hooley T. Increasing students' career readiness through career guidance: measuring the impact with a validated measure, *British Journal of Guidance & Counselling*. 2022. №50(2). P. 260–272. <https://doi.org/10.1080/03069885.2021.1937515>
 31. Бардакова Н.М. Профессиональное самоопределение школьников // *Проблемы современного педагогического образования*. 2018. №59 (3). С. 64–67.
 32. Лесконог Н.Ю., Шаламова Л.Ф. Формирование профессиональной мотивации у учащихся педагогических классов как основа подготовки педагогических кадров в регионах Российской Федерации // *Педагогика и психология образования*. 2022. № 1. С. 86–102. <https://doi.org/10.31862/2500-297X-2022-1-86-102>
 33. Профорентация: хорошо, но мало! / ВЦИОМ Новости. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/proforientaciya-khorosho-no-malo> (дата обращения: 13.07.2025)
 34. Brown S.D., Lent R.W. Social cognitive career theory // *Career psychology: Models, concepts, and counseling for meaningful employment*. 2023. P. 37–57. <https://doi.org/10.1037/0000339-003>

35. Lent R., Brown S. Social cognitive career theory at 25: Empirical status of the interest, choice, and performance models // *Journal of Vocational Behavior*. 2019. V 115. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.06.004>
36. Чеснокова О.Б., Чурбанова С.М., Молчанов С.В. Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте как структурный компонент будущего профессионализма: социо-когнитивные и креативные факторы // *Культурно-историческая психология*. 2019. Т. 15. №4. С. 109–118. <https://doi.org/10.17759/chr.2019150411>
37. Кудрявцев Т.В., Шегурова В.Ю. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения личности // *Вопросы психологии*. 1983. №2. С. 51–59.
38. Фурсов А.Л. Система профориентации населения в условиях «экономики знаний» // *Профессиональная ориентация*. 2017. № 1. С. 340–345.
39. Panina S.V., Arkhipova S.N., Parnikova T.A. [et al.] Student Career Choices before and during Quarantine Measures // *Propositos y Representaciones*. 2020. Vol. 8, No. S3. P. 711. <https://doi.org/10.20511/pyr2020.v8nSPE3.711>.
40. Troškova M., Katane I. Employability of Prospective Specialists as a Set of Internal Resources and Readiness to Ensure Their Own Employment in Changing Labour Market Conditions // *Education. Innovation. Diversity*. 2024. №1(8). P. 14 – 27. <https://doi.org/10.17770/eid2024.1.7777>
41. Емелин В.А., Рассказова Е.И., Тхостов А.Ш. Субъективные критерии предпочтения профессии и работы в старшем подростковом и юношеском возрасте // *Национальный психологический журнал*. 2024. Т. 19, № 1. С. 23–40. <https://doi.org/10.11621/npj.2024.0102>
42. Арон И.С. Субъективность личности как основа психологической готовности к профессиональному самоопределению // *Вестник Череповецкого государственного университета*. 2013. Т. 2, №1. С.121-124.
43. Сергеев И.С. Подготовка к выбору профессии: провокация или манипуляция // *Образовательная политика*. 2019. №1-2 (77-78). С.88-94.
44. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions // *Contemporary Educational Psychology*. 2020. V. 61. №101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>

REFERENCES

1. Transforming Technical and Vocational Education and Training for a Successful and Just Transition: UNESCO's Strategy for 2022-2029. Available at: <https://www.unesco.org/en/articles/transforming-technical-and-vocational-education-and-training-successful-and-just-transitions-unesco> (accessed 13 July 2025)
2. Unified Tariff and Qualification Reference Book of Works and Professions of Workers. *Resolution of the Ministry of Labor of the Russian Federation dated November 15, 1999, No. 45 (as amended on November 13, 2008)*, 1999. Available at: <https://ppt.ru/classifier/etks> (accessed 13 July 2025)
3. Alfieri S., Sironi E., Marta E., Rosina A., Marzana D. Young Italian NEETs (Not in Employment, Education, or Training) and the Influence of Their Family Background. *Europe's Journal of Psychology*, 2015, vol. 11 (2), pp. 311–322. DOI: 10.5964/ejop.v11i2.901
4. Alvarado A., Conde B., Novella R., Repetto A. Youths Not in Education, Employment or Training in Latin America and the Caribbean: Skills, Aspirations, and Information. *Journal of International Development*, 2020, vol. 32 (8), pp. 1273–1307. DOI: 10.1002/jid.3503
5. The Dakar Framework for Action: Education for All: Meeting our collective commitments. UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121147> (accessed 13 July 2025)
6. The Dakar Framework for Action. Education for All: Fulfilling Our Collective Commitments. World Education Forum. Dakar, Senegal, 26-28 April 2000. UNESCO, 2000. Available at: https://special-edu.kz/EDU_LFSI/InternationalLaws/ru/Forum%202000.pdf (accessed 13 July 2025)
7. Federal Law «On Education in the Russian Federation» dated December 29, 2012 No. 273-FZ. ConsultantPlus. Available at: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (accessed 13 July 2025)
8. Maximum Education. Official website. Available at: <https://maximumtest.ru/spb> (accessed 13 July 2025)
9. Starinskaya A.R. Career guidance as a factor in reducing academic risks: models and effectiveness. *Vocational education and the labor market*, 2025, vol. 13, no. 2, pp. 133–137. DOI: 10.52944/PORT.2025.61.2.008
10. Buravleva N.A., Bogomaz S.A., Karakulova O.V. Professional orientations Modern high school students: an assessment of the relationship between personality traits and basic values. *Science for Education Today*, 2024, vol. 14, no. 6, pp. 62–82. DOI: 10.15293/2658-6762.2406.03
11. Brunello G., Schlotter M. Noncognitive Skills and Personality Traits: Labour Market Relevance and Their Development in Education & Training Systems IZA Discussion Papers no 5743. Bonn: Institute for the Study of Labor, 2011, pp. 89–93.
12. Acosta P., Muller N. The Role of Cognitive and Socio-Emotional Skills in Labor Markets. *IZA World of Labor*, 2018. 453 p. <https://doi.org/10.15185/izawol.453>
13. Bogdan N.A. The Concept of Personal and Professional Self-Determination. *Izvestiya of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*, 2008, no. 2, pp. 95–102.
14. Brunello G., Wruuck P. Skill shortages and skill mismatch in Europe: A review of the literature. *IZA Discussion Papers No. 12346*, 2019. 34 p. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3390340>

15. Bugrov, A.S. Career Guidance in General Education: Analysis of the Situation, Trends, and Prospects for Development. *Professional Education and the Labor Market*, 2024, vol. 12, no. 1, pp. 79–94. DOI: 10.52944/PORT.2024.56.1.006
16. Eutyugina A.A., Lederman N.N. Problems of Professional Self-Determination and Career Guidance of Schoolchildren in Modern Theory and Practice. *Sociocultural Space of Russia and Abroad: Society, Education, and Language*, 2018, no. 7, pp. 58–68.
17. Dougherty K.J., Hammack F.M. Educational Organization / Encyclopedia of Sociology. Retrieved 10.07.2024 from Encyclopedia.com: <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-andmaps/educational-organization>
18. Scanlon M., Powell F., Leahy P., Jenkinson H., Byrne O. No one in our family ever went to college: Parents' orientations towards their children's post-secondary education and future occupations. *International Journal of Educational Research*, 2019, vol. 93, pp. 13–22.
19. Forster A. G., Herman G. van de Werfhorst Navigating Institutions: Parents' Knowledge of the Educational System and Students' Success in Education. *European Sociological Review*, 2020, vol. 36. Is. 1. February, pp. 48–64.
20. Göl-Güven M. Transformation of Childhood in the Education System. In: Şen, H.H., Selin (Retired), H. (eds) *Childhood in Turkey: Educational, Sociological, and Psychological Perspectives. Science Across Cultures: The History of Non-Western Science, 2022, vol 11*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08208-5_5
21. Savickas M.L. Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. *The Career Development Quarterly*, 1997, vol. 45, pp. 247–259. DOI: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00469.x
22. Hui E.K.P., Tsang S.K.M. Self-Determination as a psychological and positive youth development construct. *The Scientific World Journal*, 2012, article ID 759358, p. 7. DOI: 10.1100/2012/759358
23. Rudolph C.W. et al. Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting responses, and adaptation results. *Journal of Vocational Behavior*, 2017, vol. 98, pp. 17–34. DOI:10.1016/j.jvb.2016.09.002
24. Gottfredson L.S. Gottfredson's theory of circumscription and compromise. In D. Brown & L. Brooks (Eds.), *Career choice and development*, 1996, pp. 179–232.
25. Dolgova V.I., Pudeeva E.A., Chvyakin V.A. Model of Competencies of Subjects of Psychological and Pedagogical Support of Personal Professional Self-Determination. *Perspectives of Science and Education*, 2024, no. 6 (72), pp. 518–539. DOI:10.32744/pse.2024.6.32
26. Sergeev I.S. Vocational Guidance Minimum: Contradictions and Shortages as a Source of Development. *Professional Education and the Labor Market*, 2023, vol. 11, no. 4, pp. 111–130. DOI: 10.52944/PORT.2023.55.4.006
27. Sovina M. Russia Faces a Severe Shortage of Personnel in the Labor Market. Available at: <https://lenta.ru/news/2022/01/05/deficit/> (accessed 13 July 2025)
28. Edler J., Blind K., Kroll H., Schubert T. Technology sovereignty as an emerging frame for innovation policy. *Defining rationales, ends and means. Research Policy. Elsevier*, 2023, vol. 52(6). DOI: 10.1016/j.respol.2023.104765
29. Milyaeva V., Kalyuzhna I., Burkovska Z., Lozynska S., Voloshanska I. Development of professional self-determination of teenagers. *Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference*, 2020, no. 3, pp. 364–373. DOI: 10.17770/sie2020vol3.5066
30. Dodd V., Hanson J., Hooley T. Increasing students' career readiness through career guidance: measuring the impact with a validated measure. *British Journal of Guidance & Counselling*, 2022, no. 50(2), pp. 260–272. DOI: 10.1080/03069885.2021.1937515
31. Bardakova N.M. Professional self-determination of schoolchildren. *Problems of modern pedagogical education*, 2018, no. 59 (3), pp. 64–67.
32. Leskonog N.Yu., Shalamova L.F. Formation of professional motivation among students of pedagogical classes as a basis for training pedagogical personnel in the regions of the Russian Federation. *Pedagogy and psychology of education*, 2022, no. 1, pp. 86–102. DOI: 10.31862/2500-297X-2022-1-86-102
33. Career Guidance: Good, but Not Enough! / VTsIOM News. Available at: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/proforientacija-khorosho-no-malo> (accessed 13 July 2025)
34. Brown S.D., Lent R.W. Social cognitive career theory. *Career psychology: Models, concepts, and counseling for meaningful employment*, 2023, pp. 37–57. DOI: 10.1037/0000339-003
35. Lent R., Brown S. Social cognitive career theory at 25: Empirical status of the interest, choice, and performance models. *Journal of Vocational Behavior*, 2019, vol. 115. DOI: 10.1016/j.jvb.2019.06.004
36. Chesnokova O.B., Churbanova S.M., Molchanov S.V. Professional Self-Determination in Adolescence as a Structural Component of Future Professionalism: Socio-Cognitive and Creative Factors. *Cultural-Historical Psychology*, 2019, vol. 15, no. 4, pp. 109–118. DOI: 10.17759/chp.2019150411
37. Kudryavtsev T.V., Shegurova V.Yu. Psychological Analysis of the Dynamics of Personality's Professional Self-Determination. *Voprosy Psikhologii*, 1983, no. 2, pp. 51–59.
38. Fursov A.L. The System of Career Guidance for the Population in the Conditions of the «Knowledge Economy». *Professional Orientation*, 2017, no. 1, pp. 340–345.
39. Panina S. V., Arkhipova S. N., Parnikova T. A. [et al.] Student Career Choices before and during Quarantine Measures. *Propositos y Representaciones*, 2020, vol. 8, no. S3, p. 711. DOI: 10.20511/pyr2020.v8nSPE3.711.
40. Troškova M., Katane I. Employability of Prospective Specialists as a Set of Internal Resources and Readiness to Ensure Their Own Employment in Changing Labour Market Conditions. *Education. Innovation. Diversity*,

2024, no. 1(8), pp. 14–27. DOI: 10.17770/eid2024.1.7777

41. Emelin V.A., Rasskazova E.I., Tkhostov A.Sh. Subjective criteria for choosing a profession and work in older adolescence and adolescence. *National Psychological Journal*, 2024, vol. 19, no. 1, pp. 23-40. DOI: 10.11621/npj.2024.0102
42. Aron I.S. Subjectivity of personality as the basis of psychological readiness for professional self-determination. *Vestnik Cherepovets State University*, 2013, vol. 2, no. 1, pp. 121–124.
43. Sergeev I.S. Preparing for Choosing a Profession: Provocation or Manipulation. *Educational Policy*, 2019, no. 1-2 (77-78), pp. 88–94.
44. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 2020, vol. 61, no. 101860. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Авторы

Гутник Ирина Юрьевна

(Российская Федерация, Санкт-Петербург)
 Доцент, доктор педагогических наук, доцент кафедры педагогике школы института педагогике
 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
 E-mail: iragutnik@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0003-3371-5275

Кандаурова Анна Валерьевна

(Российская Федерация, Санкт-Петербург)
 Доцент, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой теории и методики воспитания и социальной работы института педагогике
 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
 E-mail: kandaurova@list.ru
 ORCID ID: 0000-0002-0466-3675
 Scopus Author ID: 57207635977

Пискунова Елена Витальевна

(Российская Федерация, Санкт-Петербург)
 Профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогике школы института педагогике
 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
 E-mail: l_piskunova@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0002-9352-5409
 Scopus Author ID: 57189226053

Шепель Сергей Михайлович

(Российская Федерация, Санкт-Петербург)
 Кандидат педагогических наук, ассистент кафедры теории и методики воспитания и социальной работы института педагогике
 Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена
 E-mail: shepel_sergei1998@mail.ru
 ORCID ID: 0009-0002-0730-3840

Author's

Irina Yu. Gutnik

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.), Associate Professor of the School Pedagogics Department, Institute of Pedagogics
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 E-mail: iragutnik@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0003-3371-5275

Anna V. Kandaurova

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Associate Professor, Dr. Sci. (Educ.), Head of the Department of Theory and Methodology of Education and Social Work, Institute of Pedagogics
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 E-mail: kandaurova@list.ru
 ORCID ID: 0000-0002-0466-3675
 Scopus Author ID: 57207635977

Elena V. Piskunova

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Professor, Dr. Sci. (Educ.), Head of the Department of Pedagogy, School of the Institute of Pedagogics
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 Email: l_piskunova@mail.ru
 ORCID ID: 0000-0002-9352-5409
 Scopus Author ID: 57189226053

Sergey M. Shepel

(Russian Federation, St. Petersburg)
 Cand. Sci. (Educ.), Assistant Professor, Department of Theory and Methodology of Education and Social Work, Institute of Pedagogy
 The Herzen State Pedagogical University of Russia
 Email: shepel_sergei1998@mail.ru
 ORCID ID: 0009-0002-0730-3840

Вклад авторов

Гутник И. Ю.: концептуализация, руководство исследованием

Кандаурова А. В.: методология, создание рукописи и ее редактирование

Пискунова Е. В.: методология, верификация данных, подготовка и создание черновика рукописи

Шепель С. М.: проведение исследования, администрирование данных

Author's contribution

Irina Yu. Gutnik: Conceptualization, Supervision

Anna V. Kandaurova: Methodology, Writing - Review & Editing

Elena V. Piskunova: Methodology, Validation, Writing - Original Draft

Sergey M. Shepel: Investigation, Data Curation

© Гутник И. Ю., Кандаурова А. В., Пискунова Е. В., Шепель С. М., 2025

© Irina Yu. Gutnik, Anna V. Kandaurova, Elena V. Piskunova, Sergey M. Shepel, 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

The author's declared no conflicts of interest